

STATE AND LAW

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РАКЕТНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ЗБРОЇ КРАЇНИ-АГРЕСОРА

Кірін Р.

*доктор юридичних наук, доцент, головний судовий експерт
Дніпропетровського НДЕКЦ МВС, (м. Дніпро, Україна)*

Коротасєв В.

*кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України,
академік Української академії наук, судовий експерт вищої категорії,
директор Дніпропетровського НДЕКЦ МВС (м. Дніпро, Україна)*

Грищак С.

*кандидат юридичних наук, кандидат технічних наук, доцент,
директор Навчально-наукового інституту гуманітарних і соціальних наук
НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, Україна)*

THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF MISSILE AND ROCKET WEAPONS OF THE AGGRESSOR-COUNTRY

Kirin R.,

*Doctor of Law, Associate Professor, Chief Forensic Expert
of the Dnipropetrovsk Research Forensic Centre of the MIA of Ukraine,
Dnipro, Ukraine*

Korotayev V.,

*Honored Lawyer of Ukraine, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences,
PhD in Law, Associate Professor, forensic expert of the highest category,
Director of the Dnipropetrovsk Research Forensic Centre of the MIA of Ukraine,
Dnipro, Ukraine*

Hryshchak S.

*PhD in Law, PhD in Engineering, Associate Professor,
Director of the Educational and Scientific Institute of Humanities
and Social Sciences of Dnipro University of Technology,
Dnipro, Ukraine*

Анотація

Проаналізовано теоретико-прикладні проблеми ідентифікації ракетної та реактивної зброї країни агресора. Визначено, що експертні провадження щодо воєнних злочинів із використанням ракетної та реактивної зброї, мають здійснюватися шляхом проведення щонайменше двох підвидів криміналістичних експертиз - експертизи зброї та вибухово-технічної експертизи. Для підвищення об'єктивності та достовірності ідентифікації елементів ракетної та реактивної зброї запропоновано започаткувати зібрання колекції різних матеріальних елементів зазначеного виду зброї із наявним рівнем ушкодження та руйнування, а також інформаційної бази їх зображень. Запропоновано, з урахуванням особливих умов збройної агресії із використанням ракетної та реактивної зброї, оновлення редакцій основних завдань, об'єктів дослідження, а також переліку вирішуваних питань відповідних експертних проваджень для узгодженого використання усіма суб'єктами судово-експертної діяльності.

Abstract

The article analyses the theoretical and applied problems of identification of missile and rocket weapons of the aggressor country. It is determined that expert proceedings on war crimes involving missile and rocket weapons should be carried out by conducting at least two subtypes of forensic examinations - weapons examination and explosive examination. In order to increase the objectivity and reliability of identification of missile and rocket weapons elements, it is proposed to establish a collection of various material elements of this type of weapon with the existing level of damage and destruction, as well as an information base of their images. Taking into account the special conditions of armed aggression with the use of missile and rocket weapons, it is proposed to update the wording of the main tasks, objects of research, as well as the list of issues to be resolved in the relevant expert proceedings for coordinated use by all subjects of forensic expert activity.

Ключові слова: збройна агресія, міжнародне право, ідентифікаційне дослідження, ракетна зброя, реактивна зброя, судова експертиза.

Keywords: armed aggression, international law, identification research, missile weapons, rocket weapons, forensic expertise.

Вступ. Від початку збройної агресії наприкінці лютого 2014 р. Російська Федерація (далі – РФ) систематично порушує загально визнані норми міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян, які стали заручниками терористів на окупованій території України. Цинізм кремлівської агресії, яка включає активну підтримку терористів на державному рівні, перетворює вбивство безневинних мирних громадян на звичне повсякденне явище [1].

Привертаючи увагу міжнародної спільноти до триваючого нарощування РФ воєнного потенціалу на кордоні з Україною, на тимчасово окупованих частинах території України, в Чорному та Азовському морях та на території Республіки Білорусь, наголошуючи, що РФ грубо порушила і продовжує порушувати Статут ООН та основні принципи міжнародного права, а також свої зобов'язання в рамках Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 р. (Будапештський меморандум), якими вона гарантувала поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України та підтвердила незастосування зброї проти України, анексувавши Крим і окупувавши частину Донецької і Луганської областей України, Верховна Рада України звернулася до міжнародних та європейських органів, урядів та парламентів іноземних держав і закликала продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого РФ збройного конфлікту на основі загально визнаних принципів і норм міжнародного права [2].

Втім 24 лютого 2022 р. РФ оголосила про проведення «спеціальної воєнної операції» на території України та розпочала повномасштабну збройну агресію, використовуючи, у тому числі, й ракетну та реактивну зброю (далі – РРЗ) проти осіб або майна, що охороняються згідно з положеннями Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Теоретичні проблеми ідентифікації ракетної та реактивної зброї РФ. Відповідно до ч. II Додатка до Конвенції про закони й звичаї війни на суходолі (*Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land*) [3] сторони не користуються необмеженим правом у виборі засобів завдання шкоди противнику, а саме:

1) заборонено будь-яким способом атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи споруди (ст. 25);

2) під час облог і бомбардувань сторона зобов'язана ужити всіх необхідних заходів для того, щоб уберегти, наскільки це можливо, релігійні, мистецькі, наукові, благодійні об'єкти, історичні пам'ятки, шпиталі та місця скупчення хворих і поранених за умови, що ці місця на той час не використовують з воєнною метою (ст. 27).

З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 438 Кримінального кодексу України (далі – КК)

характеризується діями, в тому числі, у формі [4]: - застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом; - інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; - віддання наказу про вчинення таких дій.

Зокрема, для цілей Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду (*Rome Statute of the International Criminal Court*) воєнні злочини означають [5]: а) грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охороняються згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції («Про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях», «Про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі», «Про поводження з військовополоненими», «Про захист цивільного населення під час війни»); б) інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права, а саме будь-яке з таких діянь:

i) умисне спрямування нападів на цивільне населення як таке або на окремих цивільних осіб, що не беруть безпосередньої участі у воєнних діях;

ii) умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, що не є військовими цілями;

iii) умисне спрямування нападів на персонал, об'єкти, матеріали, підрозділи або транспортні засоби, задіяні в наданні гуманітарної допомоги чи в місії з підтримання миру відповідно до Статуту ООН (*United Nations Charter*), доки вони мають право на захист, яким користуються цивільні особи або цивільні об'єкти згідно з міжнародним правом збройних конфліктів;

iv) умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об'єктам чи масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою;

v) напад на незахищені й такі, що не є військовими цілями, міста, села, помешкання або будівлі чи їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;

iii) умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю;

iv) широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликано військовою необхідністю і вчинене незаконно та безглуздо тощо.

Історичним кроком до зміцнення правопорядку у світі стало ухвалення Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів (*Mutual Legal Assistance and Extradition*), яка є ініціативою Словенії, Аргентини, Бельгії, Монголії, Нідерландів та Сенегалу. Конвенція, серед іншого, має на меті: - визначати прямі канали зв'язку з компетентними органами; - роз'яснити, які форми між-

державного співробітництва доступні і як їх запитувати; - сприяти формам співробітництва із застосуванням сучасних технологій, таких як заслуховування свідків за допомогою відеоконференцій або запити на прослуховування телефонних розмов підозрюваних.

За словами Генерального прокурора А. Костіна Україна високо цінує рішучі спільні кроки до забезпечення невідворотності покарання за міжнародні злочини. Це перший великий договір у сфері міжнародного кримінального права, ухвалений після Римського статуту. Важливо, що цей процес відбувається саме зараз, коли на європейському континенті триває жорстока повномасштабна війна - агресія РФ проти України [6].

Від 24 лютого 2022 р. РФ випустила по Україні понад 5 тисяч ракет різного класу. Це безпрецедентна кількість, адже якщо порівнювати війну, яка тривала 4 роки в Сирії, то росіяни там випустили 100 крилатих ракет «Калібр». Найнебезпечнішою зі звичайною бойовою частиною є аеробалістична ракета «Кинджал», яку випустили по Україні до початку травня 2023 р. приблизно 11 одиниць. Усі ці ракети потрапили в цілі, зокрема й в об'єкти інфраструктури. Але з надходженням американського ЗРК «Patriot» ми отримала таку можливість, і зараз ці ракети знищуються. Так само становить загрозу й ракети «Іскандер». Вони бувають різних класів – з балістичною та з настільною траєкторією, але обидва види вельми небезпечні, там досить велика бойова частина вагою пів тонни [7].

Тож, Прокуратура, Служба безпеки та Національна поліція України щоденно розпочинають кримінальні провадження та проводять досудові розслідування за фактами ракетних обстрілів окупантами українських міст. Проводяться невідкладні слідчі дії для фіксування і збору доказів фактів воєнних злочинів скоєних РФ.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України [8] доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тож, на суб'єктів судово-експертної діяльності, відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» [9], покладається важливе завдання із дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду, яке має здійснюватися на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження.

Авторами спільно з фахівцями Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» розроблено алгоритм ідентифікаційного дослідження, спрямований на виконання

основних завдань та формування відповідей на найважливіші питання під час розслідування кримінальних злочинів, пов'язаних із використанням РРЗ РФ у збройній агресії проти України. Зокрема, шляхом здійснення комплексних судово-експертних досліджень, що проводяться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання), встановлюється обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу такого виду злочинів, а саме – знаряддя вчинення злочину, тобто тип РРЗ, тип ракетноносія, за допомогою яких суб'єктом злочину заподіяна певна шкода шляхом фізичного, переважно руйнівного впливу на людину та матеріальні об'єкти, а також ймовірна траєкторія руху та місце пуску.

До проведення подібних експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Натомість суб'єктний склад таких злочинів – виконавець – особа (особи), що здійснила пуск зброї, а також співвиконавець - особа, що віддала наказ про вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) та/або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, встановлюється спеціальними службами за допомогою збору і аналізу відповідної розвідувальної інформації та/або вчинення необхідних для цього розвідувальних заходів.

При цьому варто також враховувати, що під наказом розуміється одна із форм реалізації владних функцій, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків військової службової особи (командира, начальника), змістом якої є пряма, обов'язкова для виконання вимога начальника про вчинення або не вчинення підлеглим (групою підлеглих) певних дій по службі. Синонімами наказу у ст. 438 КК є розпорядження, вказівка, команда. У ч. 1 ст. 438 КК віддання наказу про вчинення діянь, що являють собою порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР, є окремою формою злочину. Тому дії осіб, що віддали такий наказ, не слід кваліфікувати ще й як підбурювання до іншої форми вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК, або як організація чи пособництво [10].

Експертні провадження здійснюються шляхом проведення щонайменше двох підвидів криміналістичних експертиз - експертизи зброї (балістичні дослідження та дослідження артилерійської та ракетної зброї) та вибухово-технічної експертизи (дослідження вибухових речовин і пристроїв, продуктів вибуху та пострілу, слідів та обставин вибуху).

Залежно від завдання, які розв'язує, експертиза зброї та вибухово-технічна експертиза, їх поділяють на ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні та ситуаційні дослідження. Питання, які вирішують за допомогою ідентифікаційної експертизи,

є найважливішими під час проведення кримінальних проваджень, пов'язаних із застосуванням зброї, що досліджується.

В цьому аспекті безумовно слід погодитися із думкою Н.І. Клименко, за якою ідентифікаційні дослідження є вищим рівнем дослідження з метою вирішення завдань, які є найбільш певними і категоричними для встановлення конкретно-індивідуальних фактів. Вони встановлюють тотожність досліджуваного об'єкта і мають найбільше доказове значення в кримінальному та інших процесах [11].

Під час ідентифікації одиничний об'єкт виокремлюється з безлічі подібних до нього на основі ідентифікаційних ознак (властивостей), які відповідають певним вимогам. Ознака характеризує зовнішні якості об'єкта, а властивості – внутрішні. У криміналістичній ідентифікації ознаками вважають зовнішню будову предмета, його просторові межі, геометричну форму, розмір, рельєф поверхні, об'єм, розміщення та співвідношення сторін, частин, заглиблень.

Наприклад, досліджуючи особливості проведення ідентифікаційних досліджень слідів розділення, утворених у результаті механічної дії, Ю.В. Мороз дійшов висновку, що ознаки ідентифікованого об'єкта порівнюють з їх відображеннями на засобі ідентифікації. Єдиною підставою для висновку про тотожність об'єктів є індивідуальна (неповторна) сукупність їх ідентифікаційних ознак. Якщо вони збігаються, формують сукупність ознак, на основі яких констатують тотожність. Вирішальним на цьому етапі проведення експертного дослідження є оцінювання всієї сукупності ідентифікаційних ознак, притаманних тому чи іншому об'єкту ідентифікації [12, с. 129].

Під властивістю певного об'єкта ідентифікації розглядається його фізична природа, стан, структура, твердість, маса, електропровідність тощо. Усі частки поділу об'єкта зберігають однакові властивості. Властивість може ділитися, але ознака – ні. При цьому, ідентифікаційна ознака має бути:

- наявною - відображеною в засобі ідентифікації, бо тільки за його допомогою встановлюється тотожність;
- особливою - відхилення від типового утворення з характерною особливістю, яка рідко трапляється;
- відносно стійкою - незначно змінюватися у часі протягом ідентифікаційного періоду;
- незалежною - придатною для ототожнення;
- рідкісною - зрідка трапляється;
- достатньо вивченою - доступною для сучасних методів пізнання.

Класифікація ознак ґрунтується на їх значенні у процесі ототожнення. Ознаки поділяються на загальні й окремі (індивідуальні). Фактично всі ознаки є типовими, бо можуть повторюватися. Особливості об'єкта, які не є вираженням його групових властивостей, називають окремими ідентифікаційними ознаками. У процесі ідентифікації встановлюють комплекс ознак, що містить як загальні, так і окремі ознаки. Груповий комплекс притаманний

всім представникам певної групи об'єктів, а індивідуальні – тільки одному об'єкту. В ідентифікаційних процесах загальні, окремі ознаки і властивості об'єднують у сукупність, оцінюють її неповторність і тільки після цього роблять висновок про тотожність об'єктів. У разі ідентифікації за матеріальними відображеннями порівнюються ознаки і властивості об'єкта, що ідентифікується з ознаками і властивостями відображень на іншому (інших) об'єкті [13].

В аспекті ідентифікації РРЗ заслуговує на увагу пропозиція В.В. Кожевнікова, яка полягає у використанні інформаційно-довідкових колекцій при проведенні трасологічних експертиз у процесуальній формі (під час виконання експертиз) як простого і доступного допоміжного механізму для правильного й науково обґрунтованого вирішення поставлених перед експертом питань. Ефективність використання таких колекцій залежить від кількості об'єктів чи об'єму інформації, що в них міститься, їх систематизації та класифікації, а також уміння експерта застосувати об'єкти зазначених колекцій на тій чи іншій стадії експертного дослідження [14, с. 314].

Тож, зібрання колекції різних матеріальних елементів зазначеного виду зброї із наявним рівнем ушкодження та руйнування, а також інформаційна база їх зображень буде сприяти підвищенню об'єктивності та достовірності її ідентифікації.

В якості прикладу можна навести зібрання мережевих та авторських матеріалів щодо ракети 9-С-7760 «Кинджал», частина з яких представлена у попередній роботі [15].

Прикладні аспекти ідентифікаційних досліджень ракетної та реактивної зброї країни-агресора. Сучасні об'єкти ідентифікаційних досліджень різноманітні та складні за структурою. Для їх дослідження використовують засоби і методи, що ґрунтуються на застосуванні математичного апарату, засобів обчислювальної техніки, кібернетичних обчисленнях. У процесі дослідження вирішуються такі ідентифікаційні завдання: - ототожнення конкретного об'єкта (особа, знаряддя, засіб); - встановлення цілого за його частинами; - ототожнення джерела походження; - ототожнення матеріалів та інструментів, що використовувалися для виготовлення зброї, предметів.

Питання про те, який мінімальний комплекс ознак у кожному конкретному випадку є достатнім для обґрунтування категоричного висновку, є важливим у теорії експертології і залежить від багатьох факторів. Вирішення його залежить від якості поданих експертові об'єктів, повноти та ретельності дослідження, від професійної підготовки, кваліфікації і досвіду експерта, інших його суб'єктивних якостей. Розв'язання поставленого завдання дає змогу звести до мінімуму вплив суб'єктивних факторів і виробити об'єктивні критерії оцінювання, а отже, підвищити науковий рівень достовірності експертизи і запобігти експертним помилкам [13].

В практичній площині зазначимо, що експертиза РРЗ – це сукупність експертно-дослідницьких

заходів, спрямованих на вивчення цієї зброї, а також їх частин, механізмів (вузлів) та їх взаємодії з метою отримання достовірної інформації про надані на дослідження об'єкти. Предметом експертизи артилерійської та ракетної зброї є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення досліджень конструкції об'єктів, взаємодії їх частин і механізмів (вузлів), визначення справності та (або) працездатності, способу виготовлення, виявлення дефектів (неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів), наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення, та що мають значення для справи [16].

Основними завданнями дослідження РРЗ є установлення її належності до РРЗ, визначення її типу, виду, моделі або зразка (для виробів промислового виробництва), способу виготовлення та придатності для використання за призначенням. Об'єктами дослідження є протитанкові ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню (далі – РСЗВ), зенітно-ракетні комплекси тощо. Орієнтовний перелік вирішуваних питань [17]: - Чи є наданий об'єкт зброєю? - До якого саме типу зброї він належить? - Чи є наданий об'єкт РРЗ? - До якого саме типу зразка, моделі він належить? - Яким способом виготовлено наданий об'єкт? - Чи придатний наданий ПЗРК (ПТРК, прицільно-пусковий пристрій ПЗРК або ПРТК) до стрільби? - Чи має наданий об'єкт ознаки пошкодження? - Чи виключають ці пошкодження можливість проведення стрільби?

Очевидно, що в умовах збройної агресії із використанням РРЗ проведення відповідних експертних проваджень потребує оновлення редакцій їх основних завдань, об'єктів дослідження, а також переліку вирішуваних питань для узгодженого використання усіма суб'єктами судово-експертної діяльності.

Крім того, суттєвого реформування вимагає також і науково-методичне забезпечення всієї сукупності напрямів визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, оскільки судова експертиза є одним зі способів оцінки збитків, завданих постраждалим [18].

Фіксація та формування доказової бази з метою подальшого притягнення РФ до відповідальності за скоєні воєнні злочини у спеціальному Міжнародному трибуналі потребує, серед іншого, й відповідної ідентифікації її РРЗ. Сформований за участю авторів посібник містить докладні коментарі до зібраних фото та ілюстрацій, що сприятимуть ідентифікаційним дослідженням таких об'єктів як [19]: - РСЗВ 9К57 «Ураган»; - балістичні ракети та керовані реактивні снаряди; - крилаті ракети авіаційного, морського та наземного базування; - компоненти РРЗ РФ.

Зокрема, для визначення відмінностей між ракетами (реактивними снарядами) 9М27 (РСЗВ «Ураган») та ракетами 9М55 (РСЗВ «Смерч») проведено порівняльний аналіз зовнішніх виглядів їх залишків:

Рис. 1 Відмінності між ракетами 9М27 і 9М55

Ідентифіковано ракету Х-31ПМ «Тінь», яка відноситься до класу керованих ракет «повітря-земля» і призначена для ураження радіолокаційних станцій:

Рис. 2. Зовнішній вигляд уламків керованої ракети Х-31ПМ [20].

Сформовано базу даних із зображеннями приладів ракети 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» (рис. 3-5):

Рис. 3

Перфорована труба касетної головної частини (справа); Зовнішній вигляд хвостової частини (зліва)

Рис. 4. Зовнішній вигляд блоку керування (справа); Зовнішній вигляд відсіку наведення (зліва)

Рис. 5. Елемент головки самонаведення (справа); Зовнішній вигляд двигуна ракети (зліва)

Мер Києва Віталій Кличко показав 12 травня 2023 р. іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими РФ вбиває мирних українців і руйнує населені пункти. У тому числі були показані залишки збитої українським ППО ракети «Кинджал» (рис. 6):

Рис. 6. Залишки збитої над Києвом українською ППО ракети «Кинджал» [21]

Висновки. У підсумку проведеного дослідження зроблені наступні узагальнення:

1. Аргументовано, що правова кваліфікація воєнних злочинів РФ, пов'язаних із застосуванням РРЗ має базуватися на приписах міжнародного та національного законодавства, як то: - Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р., Додатка до Конвенції про закони й звичаї війни на суходолі, Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду, Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

2. Запропоновано алгоритм ідентифікаційного дослідження, спрямований на виконання основних завдань та формування відповідей на найважливіші питання під час розслідування кримінальних злочинів, пов'язаних із використанням РРЗ РФ у збройній агресії проти України. Зокрема, шляхом здійснення комплексних судово-експертних досліджень, що проводяться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання), встановлюється обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу такого виду злочинів, а саме – знаряддя вчинення злочину, тобто тип РРЗ, тип ракетноносія, за допомогою яких суб'єктом злочину заподіяна певна шкода шляхом фізичного, переважно руйнівного впливу на людину та матеріальні об'єкти, а також ймовірна траєкторія руху та місце пуску.

3. Аргументовано, що суб'єктний склад воєнних злочинів із використанням РРЗ, а саме: виконавець – особа (особи), що здійснила пуск зброї, а також співвиконавець - особа, що віддала наказ про вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) та/або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, має встановлюватися спеціальними службами за допомогою збору і аналізу відповідної розвідувальної інформації та/або вчинення необхідних для цього розвідувальних заходів.

4. Визначено, що експертні провадження щодо воєнних злочинів із використанням РРЗ, мають здійснюватися шляхом проведення щонайме-

нше двох підвидів криміналістичних експертиз - експертизи зброї (балістичні дослідження та дослідження РРЗ) та вибухово-технічної експертизи (дослідження вибухових речовин і пристроїв, продуктів вибуху та пострілу, слідів та обставин вибуху).

5. Обґрунтовано, що ознаки елементів РРЗ, як об'єктів ідентифікації, мають бути наявними, особливими, відносно стійкими, незалежними, рідкісними та достатньо вивченими. Для підвищення об'єктивності та достовірності ідентифікації елементів РРЗ запропоновано започаткувати зібрання колекції різних матеріальних елементів зазначеного виду зброї із наявним рівнем ушкодження та руйнування, а також інформаційної бази їх зображень.

6. Запропоновано, з урахуванням особливих умов збройної агресії із використанням РРЗ, оновлення редакцій основних завдань, об'єктів дослідження, а також переліку вирішуваних питань відповідних експертних проваджень для узгодженого використання усіма суб'єктами судово-експертної діяльності. Суттєвого реформування вимагає також і науково-методичне забезпечення сукупності напрямів визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, оскільки судово експертиза є одним із способів оцінки збитків, завданих постраждалим від воєнних злочинів.

7. Запропоновано, з метою подальшого притягнення РФ до відповідальності за скоєні воєнні злочини у спеціальному Міжнародному воєнному трибуналі, проводити фіксацію та формування доказової бази шляхом, у тому числі, відповідної ідентифікації її РРЗ, для чого слід збирати, аналізувати, систематизувати та супроводжувати коментарями інформаційний матеріал за блоками: РСЗВ, балістичні ракети та керовані реактивні снаряди, крилаті ракети авіаційного, морського та наземного базування, компоненти РРЗ РФ тощо.

Список літератури

1. Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором : постанова Верховної Ради України від 27 січня 2015 р. № 129-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 9, ст. 232.

2. Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України : постанова Верховної Ради України від 15 лютого 2022 р. № 2038-IX. Офіційний вісник України. 2022. № 18, ст. 958.
3. IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907 р. (набрання чинності для України 24.08.1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text
4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
5. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду : Міжнародний документ ООН від 17.07.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
6. Ухвалено Конвенцію про співробітництво у розслідуванні міжнародних злочинів. (27.05.2023). URL: <https://armyinform.com.ua/2023/05/27/uhvaleno-konvencziyu-pro-spivrobotnicztvo-u-rozsliduvannimizhnarodnyh-zlochyniv/>
7. Андрій Риженко. Росія випустила за час війни по Україні понад 5 тисяч ракет. (29.05.2023). URL: <http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=101538>
8. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
9. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>
10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 11-те вид., переробл. та допов. – Київ: ВД «Дакор», 2019. – 1387 с.
11. Клименко Н.І. Судова експертологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. 528 с.
12. Мороз Ю.В. Особливості проведення ідентифікаційних досліджень слідів розділення, утворених у результаті механічної дії. Криміналістичний вісник. № 1 (29), 2018. – С. 125-130.
13. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кузьмічов Я.В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
14. Кожевников В.В. Використання інформаційно-довідкових колекцій при проведенні трасологічних експертиз. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 18. 2018. – С. 309-316. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.2018.35>
15. Kirin R., Korotayev V., Ovcharov O. Identification Studies of individual structural Parts of the 9-S-7760 «Kinzhall» Missile in the Expert Service of the MFA of Ukraine. V International Scientific and Practical Conference «The modern vector of the development of science», May 25 – 26, 2023, Philadelphia, USA. 88 p. Pp. 49–62. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985149> URL: <https://conference-w.com/v-international-scientific-conference-philadelphia-usa-25-26-05-2023/>
16. Експертиза зброї та слідів і обставин її використання. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. URL: <https://kndise.gov.ua/ekspertyza-zbroyi/>
17. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>
18. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 р. № 951) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>
19. Ідентифікація ракетної та реактивної зброї Російської Федерації : посібник / Дніпропетровський НДЕКЦ МВС ; ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» ; уклад.: В.М. Коротаєв, Р.С. Кірін, М.М. Кушнір, А.С. Клочков, О.В. Овчаров, О.С. Жуган ; за заг. ред. С.Г. Кримчука. Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2022. 144 с.
20. Над Дніпропетровською областю 27 квітня 2022 р. українські військові збили ворожу ракету. URL: <https://socportal.info/ru/news/vsu-sbilibrazheskuiu-raketu-nad-dnepropetrovshchinoi/>
21. Залишки збитої над Києвом українською ППО ракети «Кинджал». URL: <https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/>